

В. А. Нохрина, Л. Н. Соболева

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека, Москва, Россия

ВХОДНОЙ ПОТОК ДОКУМЕНТОВ В БАЗУ ДАННЫХ «АГРОС». РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (2019–2023 гг.)

Аннотация. В статье представлены показатели документопотока, которым ежегодно актуализируется База данных «АГРОС», создаваемая Центральной научной сельскохозяйственной библиотекой Российской Федерации с 1985 года и насчитывающая более 2 млн библиографических записей на документы всех типов и видов, поступающих в библиотеку. Мониторинг потока проводился за последние 5 лет. Общая выборка составила более 30 тыс. документов. В данной публикации представлены результаты по таким критериям, как тип, вид документа, источник его поступления (в суммарном выражении и в динамике). Результаты мониторинга показывают, что документопоток относительно стабилен как по книгам, так и по журналам. Есть возможность увеличения для включения большего количества статей в Базу данных. Количественные параметры (данные) – ведущий показатель объема документного потока, они помогают в планировании и управлении документопотоком для Базы данных «АГРОС», ее актуализации.

Ключевые слова: мониторинг, документопоток, БД «АГРОС», сельскохозяйственные библиотеки, базы данных, библиометрический анализ.

Для цитирования. Нохрина, В. А. Входной поток документов в базу данных «АГРОС». Результаты мониторинговых исследований (2019–2023 гг.) / В. А. Нохрина, Л. Н. Соболева // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиневича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 161–169.

V. A. Nokhrina, L. N. Soboleva

Central Scientific Agricultural Library, Moscow, Russian Federation

THE INCOMING DOCUMENT FLOW INTO AGROS DATABASE. THE RESULTS OF MONITORING RESEARCH (2019–2023)

Abstract. The article presents the indicators of the document flow, which are updated annually from the AGROS database, created by the Central Scientific Agricultural Library since 1985 and numbering more than 2 million bibliographic records of documents of all types and types entering the library. The flow has been monitored over the past 5 years. The total sample was more than 30 thousand

documents. This publication presents the results by such criteria as a type of document and its source of acquisition (in total and in dynamics). The monitoring results show that the document flow is relatively stable both in books and periodical publications. There is a possibility to increase it by including more articles in the database. Quantitative parameters (data) are the leading indicator of the size of the document flow, they help in planning and managing the document flow for the AGROS database and its updating.

Keywords: monitoring, document flow, AGROS database, agricultural libraries, databases, bibliometric analysis.

For citation. Nokhrina V. A., Soboleva L. N. The incoming document flow into AGROS database. The results of monitoring research (2019–2023). Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 161–169 (in Russian).

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) видит свою основную задачу в постоянном совершенствовании методов и форм информационного обеспечения аграрной науки, образования и производства с целью удовлетворения информационных потребностей ученых и специалистов отрасли. Выполнению этой первоочередной задачи должно способствовать непрерывное поступление входного потока документов в фонд библиотеки. В национальном библиотечном фонде Российской Федерации ЦНСХБ представляет сегмент документов по АПК. Стабильность документопотока изданий имеет приоритетное значение для обеспечения научных исследований по АПК. Вторичный документопоток является библиографической моделью первичного документного потока и позволяет распознавать связи между документами первичного потока. Именно вторичный документопоток и становится базой для мониторинговых информационных исследований первичных документных потоков [1]. Анализ вторичных документопотоков осуществляется с помощью метода библиометрического анализа, использующего математические и статистические методы в изучении информационных ресурсов в библиографических базах данных [2].

Метод мониторинговых исследований библиотека активно использует для анализа БД «АГРОС». Анализ проводился за пятилетний период с 2019 по 2023 гг. на основе вторичных документов (библиографических записей), включенных в БД

«АГРОС». За основу принята единица учета: название документа, выпуск, том, номер, печатный или электронный носитель. Репрезентативная выборка составила за заданный период 208160 документов, которые разделены основные виды изданий в следующем соотношении: книги (8 %), журналы (4 %), авторефераты диссертаций (2 %), электронные ресурсы (1 %), статьи (85 %). Таким образом, основной документопоток в БД представлен статьями. Документы монографического уровня в суммарном количестве составляют 15 % (см. Рисунок 1).

Рисунок 1–Входной поток документов в БД «АГРОС» по видам изданий (2019–2023 гг.)

В БД «АГРОС» включаются документы не только на русском, но и на иностранных языках. За исследуемые 5 лет в БД включено 28593 библиографических записи (БЗ) на иностранных языках, из которых 2 % составляют книги, 3 % выпуски журналов, электронные ресурсы 5 % и статьи 90 %. Стабильным источником поступления книг на иностранных языках в электронном виде является ФАО [3]. За 5 исследуемых лет в БД включено 687 документов ФАО, что составляет 49 % от общего количества поступлений электронных ресурсов в БД «АГРОС». Таким образом, идет ежегодное снижение документопотока на иностранных языках. Если в 2020 году уменьшение по

отношению к 2019 году (7059 документов) составило 5 %, в 2022 году – 21 %, то в 2023 году уже 51 %. Причины – прекращение поступлений по документообмену с зарубежными странами, отсутствие подписки на ключевые иностранные журналы. Но, тем не менее, в общем пятилетнем потоке поступлений документы на иностранных языках в БД «АГРОС» составляют 14 % (см. Рисунок 2).

Рисунок 2 – Распределение документопотока по иностранным языкам

Для обеспечения стабильности документопотока необходимо иметь надежные источники поступления информационных ресурсов. Это важный критерий для мониторинга документопотока тематики по АПК. Основными источниками поступления документов в БД «АГРОС» являются: обязательный экземпляр (ОЭ); ведомственный экземпляр; пожертвования от авторов и организаций (в том числе зарубежных); документообмен; ресурсы Интернета [4]. За исследуемый период в БД «АГРОС» входной поток документов монографического уровня составил 30483 названий, из которых 73 % – это ОЭ, 27 % входного потока в БД «АГРОС» составляют БЗ, полученные из других источников. Динамика поступлений показывает, что только Интернет-ресурсы дают ежегодный прирост: по отношению к 2019 году в 2023 году увеличение поступлений

почти в 2 раза. Поток пожертвований сократился в 3 раза, документообмен – в 1,8 раза, ведомственного обязательного экземпляра – в 3,8 раза (см. Рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика поступления документов из дополнительных источников 2019–2023 гг.

Изучение видовой структуры однородного микропотока документов предполагает установление количественной распространённости (доли) каждого компонента в потоке за определённый период времени. Изучение видовой структуры позволяет увидеть не только значимость отдельных видов документов, но и степень изученности той или иной темы. Результаты мониторинга книжного и журнального потока за последние 5 лет показывают его относительную стабильность. Показатели ежегодных поступлений БЗ в БД составляют в среднем 3400 наименований книг. Последние 2 года наметилась тенденция к снижению, что связано как с кризисом на издательском рынке, так и недопоставкой по источникам комплектования в библиотеку. Снижение по книгам в 2023 году по отношению к 2019 году составило 11 %. Особую значимость для БД «АГРОС» представляет входной поток периодических изданий, ценность которых на сегодняшний день оправдано велика. Научным работникам и другим специалистам нужна достоверная и качественная информация для проведения фундаментальных и прикладных исследований. Очевидно, что журналы, как вид периодических изданий, являются одним из важнейших средств оперативной научной коммуникации. Результаты мониторинга журналов, включаемых в БД «АГРОС» за 5 лет, показывают, что поток журналов имеет некоторые колебания, но в целом они не имеют критического характера. Ежегодное среднее поступление журналов в течение 5 лет

составляет 349 названий, из которых 85 % на русском языке, 15 % – на иностранных языках. С 2019 по 2023 гг. в названиях поток увеличился на 17 % по отношению к предыдущему пятилетию [5].

Рисунок 4 – Динамика поступления книг и журналов в БД «АГРОС»

Книжный микропоток является по значимости главным структурным элементом в БД «АГРОС». Принципы и методика отбора документов в БД предполагают включение научной, производственной, образовательной информации в первую очередь. Книжный сегмент БД «АГРОС» за 2019–2023 гг. распределяется следующим образом: монографии – 49 %, учебная литература – 22 %, сборники научных трудов и конференций – 21%, справочные издания – 2 %, литература иного содержания – 6 % (см. Рисунок 5).

Рисунок 5 – Видовое распределение книжного потока в БД «АГРОС»

Отдельный микропоток поступлений в БД «АГРОС» составляют авторефераты диссертаций 2 % от общих поступлений в БД «АГРОС». Основные критерии мониторинга

авторефератов: количественные показатели, степень защиты (кандидатская или докторская диссертация), специальность, место защиты, тематика. Документопоток авторефератов за 5 лет составил 4216 наименований, в среднем более 800 наименований в год. В 2023 году поток снизился на 60 % по отношению к 2019 году. Главной причиной стало прекращение поставки авторефератов диссертаций по ОЭ [5].

В БД «АГРОС» статьи (аналитическое библиографическое описание) занимают 85 % БЗ от общего входного потока документов (см. Рисунок 1). Источниками для аналитической росписи статей в БД являются журналы и сборники. За исследуемый период входной поток этих документов составил 5439 единиц, в том числе 68 % журналов и 32 % сборников. Всего за 5 лет опубликовано 344681 статей, весь массив которых разделяется фактически поровну (по 49,58 % журналы и 50,42 % сборники). Среднее ежегодное значение общего потока статей для научной обработки составляет около 70 тыс. Всего за 5 лет отобрано и включено в БД «АГРОС» 176050 статей, что составляет 51 % от всего входного потока опубликованных статей. Основная часть – статьи на русском языке 85 %, статьи на иностранных языках – 15 % (см. Рисунок 6).

Рисунок 6 – Динамика отбора статей в БД «АГРОС» в 2019–2023 гг.

Изучение документопотоков в библиотеках становится средством диагностики состояния и прогнозирования развития

различных отраслей экономики. Для оптимизации информационного обеспечения современных организационных форм научных исследований необходимо выявить и тематическую структуру. Мониторинг документопотока позволяет управлять как процессом комплектования фонда библиотеки, так и совершенствовать структуру и наполняемость базы данных «АГРОС». Количественные показатели документопотока зависят от таких факторов, как развитие отраслевой науки, деятельности научных и образовательных учреждений, от числа научных кадров, эффективного государственного управления научными исследованиями.

Список использованных источников:

1. Морева, О. Н. Документные фонды библиотек и информационных служб / О. Н. Морева. – СПб. : Профессия, 2010. – 400 с.
2. Малахов, В. А. Библиометрический анализ как метод науковедческих исследований: возможности и ограничения / В. А. Малахов // Науковедческие исследования. – 2022. – № 1. – С. 212–227. <https://doi.org/10.31249/scis/2022.01.10>
3. Гринкевич, О. А. Фонд электронных изданий ФАО ФГБНУ ЦНСХБ / О. А. Гринкевич, К. В. Богиня // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / НАН Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; ред.: Ю. О. Каракулько [и др.]. – Минск, 2023. – С. 268–274. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8333857>
4. Нохрина, В. А. Источники комплектования документов библиотечного фонда ФГБНУ ЦНСХБ для информационного обеспечения научных исследований АПК (2018–2022 гг.) / В. А. Нохрина, Л. Н. Соболева // Библиотечно-информационный дискурс. – 2023. – Т. 3, № 2. – С. 34–39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10418836>
5. Нохрина, В. А. Библиометрический анализ поступления авторефератов диссертаций в БД «АГРОС» / В. А. Нохрина // Наука и образование. – 2023. – Т. 6, № 1. – URL: <http://opusmgau.ru/index.php/see/article/view/5571/5447> (дата обращения: 24.08.2024).

References:

1. Moreva O. N. *Document collections of libraries and information services*. St. Petersburg, Professiya Publ., 2010. 400 p. (in Russian).
2. Malahov V. A. Bibliometric analysis as a method of scientific research: opportunities and limitations. *Naukovedcheskie issledovaniya = Science Studies*, 2022, no. 1, pp. 212–227 (in Russian). <https://doi.org/10.31249/scis/2022.01.10>
3. Grinkevich O. A., Boginya K. V. The collection of FAO electronic publications in the CSAL. *Sel'skoe khozyaistvo Belarusi skvoz' prizmu nauchnykh issledovaniy: doklady II Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, priurochennoi k 95-*

letiyu Natsional'noi akademii nauk Belarusi, Minsk, 29 sentyabrya 2023 g. = Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 268–274 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8333857>

4. Nokhrina V. A., Soboleva L. N. Sources of acquisition of documents of the Central Scientific Agricultural Library collection for informational support of agricultural research (2018–2022). *Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse*, 2023, vol. 3, no. 2, pp. 34–39 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10418836>

5. Nokhrina V. A. Bibliometric analysis of receipt of abstracts of dissertations in the database "AGROS". *Nauka i obrazovanie [Science and Education]*, 2023, vol. 6, no. 1. Available at: <http://opusmgau.ru/index.php/see/article/view/5571/5447> (accessed 24.08.2024) (in Russian).

Поступила в редакцию 02.10.2024
Received 02.10.2024